

PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL TAPIR AMAZÓNICO (*Tapirus terrestris*)

MEDIANTE CÁMARAS TRAMPA

CRÉDITOS

Redacción | Izabela Alvarenga, Maria
Paula Cunha, Yuri Souza

Revisión | Patrícia Medici

Foto de portada | Raquel Alves

Diagramación | Raquel Alves

Otras fotos | Archivo INCAB-IPÉ

1ª EDICIÓN | 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	04
SEXO	07
PATRÓN DE PELAJE DE LA CRÍA	11
OREJAS	25
COLA	33
CABEZA	36
CICATRICES	40
OTRAS CARACTERÍSTICAS	48
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES	60
ANEXO (TABLA DE CONFIABILIDAD)	61

INTRODUCCIÓN

La identificación del tapir¹ (tapir amazónico) mediante fotografías o videos obtenidos con cámaras trampa constituye una herramienta fundamental para el estudio y la conservación de la especie. El **reconocimiento de cada individuo** permite monitorear su presencia y permanencia en un área determinada, comprender patrones de desplazamiento, estimar el tamaño poblacional, monitorear la salud y la reproducción, e incluso registrar comportamientos y aspectos de la historia de vida que, de otro modo, permanecerían desconocidos.

Identificar al tapir individualmente puede ser un desafío a primera vista. A diferencia de especies en las que los adultos presentan patrones exclusivos de cada individuo, como las rosetas en los jaguares, los tapires no presentan patrones individuales evidentes. Por ello, **marcas más sutiles**, como pequeñas cicatrices, detalles en las orejas y en las colas, patrones de pelaje derivados del patrón juvenil y variaciones corporales pueden marcar la diferencia para el ojo entrenado en distinguir a estos individuos.

No obstante, factores como el movimiento del animal, el ángulo de captura de la imagen por la cámara trampa, la distancia respecto de la cámara y la incidencia de la luz pueden dar lugar a registros de mala calidad en los que determinados detalles aparezcan parcialmente o queden completamente invisibles. Además, la mayoría de los registros de antas ocurren en los horarios crepusculares y nocturnos, cuando estos animales están más activos, pero las imágenes a color pueden revelar otras características que hasta entonces no eran perceptibles en registros monocromáticos (escalas de grises).

Por estas razones, la identificación normalmente **depende de la comparación de varias imágenes** obtenidas en situaciones diversas, lo que permite revelar características que no surgen en un único registro. Es imprescindible tomar todos los cuidados necesarios en una población antes de obtener información completa y consistente.

Esta guía fue elaborada con el objetivo de proporcionar un **procedimiento de identificación fotográfica individual del tapir** que sea claro, accesible y aplicable en diferentes regiones, permitiendo que el usuario desarrolle sus propias identificaciones (IDs) a partir de sus registros de cámaras trampa.

¹ En países del Cono Sur, como Argentina, Paraguay y Bolivia, se utiliza “anta” (*Tapirus terrestris*), o tapir. El término “danta” se usa en países como Venezuela, Colombia y Centroamérica. En este trabajo usaremos la definición técnica “tapir amazónico”, o solo “tapir” para evitar regionalismos.

REGIONES ANATÓMICAS UTILIZADAS

La siguiente figura presenta la nomenclatura de las **principales regiones** anatómicas adoptadas en esta guía, con el objetivo de estandarizar la descripción y facilitar la comunicación de las características observadas.

Para una identificación individual confiable, se recomienda utilizar al menos **tres características** visibles y distintivas. En las siguientes secciones se describirán las principales características que pueden emplearse en este proceso, así como orientaciones complementarias. En el anexo, se incluye una tabla con el grado de confiabilidad asociado a cada una de estas características.

Imágenes de diferentes ángulos de un mismo individuo ayudan significativamente a la identificación.

En (a) podemos observar que la oreja presenta cortes, y manchas. Para más información sobre las orejas, diríjase a la **PÁGINA 25**.

En (b) podemos observar la forma y las manchas de la cola, además del sexo y de algunas manchas en la pata trasera. Para más información sobre la cola, diríjase a la **PÁGINA 33**.

En (c) podemos observar manchas en la cola y en las patas traseras, además de franjas laterales, manchas en la cara y pequeñas cicatrices a lo largo del cuerpo. Para más información sobre las manchas de cría, diríjase a la **PÁGINA 33**.

En (d) podemos observar manchas en la cola y en las patas traseras, además de franjas laterales, manchas en la cara y pequeñas cicatrices a lo largo del cuerpo. Para más información sobre las manchas de cría, diríjase a la **PÁGINA 33**.

SEXO

La determinación del género es uno de los primeros pasos para distinguir individuos, ya que reduce el conjunto de posibles identificaciones. En los tapires, el dimorfismo sexual es discreto, pero características anatómicas específicas permiten diferenciar machos y hembras con relativa seguridad cuando el registro ofrece una buena visibilidad de la región posterior/inferior del cuerpo.

HEMBRAS

Hembra con pezones evidentes.

Hembra con vagina levemente hinchada.

MACHOS

Bolsa escrotal y órgano genital expuesto.

Bolsa escrotal evidente.

Órgano genital expuesto.

Es importante tener en cuenta que determinar el sexo puede resultar difícil cuando los individuos aún son jóvenes. La genitalia de estos individuos aún está en desarrollo, por lo que pueden presentar poca diferenciación anatómica entre machos y hembras, lo que reduce la confiabilidad de la identificación en ángulos desfavorables.

Además, las hembras lactantes pueden presentar la ubre (glándula mamaria) más evidente. Dependiendo de la posición del cuerpo o de la iluminación, esta característica puede confundirse con estructuras masculinas.

Macho con testículos poco desarrollados.

Hembra con ubre en lactación.

Macho con testículos poco desarrollados.

Hembra con ubre en lactación.

PATRÓN DE PELAJE JUVENIL (CRÍA)

Las antas presentan, al nacer, un patrón de pelaje conformado por manchas y franjas, con patrones verticales y horizontales, cuya función esencial es el camuflaje. Este patrón es **único para cada individuo**. Sin embargo, estas marcas comienzan a desaparecer a lo largo de los primeros meses de vida y desaparecen por completo entre los 10 y 11 meses de edad.

Aún así, en algunos individuos, parte de las manchas y franjas pueden permanecer en el pelaje adulto, sobre todo en las laterales del cuerpo, en el pecho, en la cara, en las patas e incluso en la cola.

A continuación, se observa al mismo individuo en diferentes fechas, lo que evidencia que la intensidad de las manchas **varía según la edad del animal y la luz incidente** en el momento del registro. Note que no siempre es posible visualizar la misma mancha o franja con claridad; esto no significa que haya desaparecido, sino que es necesario reunir registros obtenidos en **diferentes ángulos, distancias, iluminaciones y situaciones** para confirmar la identidad del individuo.

Para más información sobre cómo identificar la edad de la cría del tapir a partir del patrón de manchas, consulte el **“PROTOCOLO PARA LA ESTIMACIÓN DE EDAD DE CRÍAS DE ANTA BRASILEÑA (*Tapirus terrestris*) MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL PATRÓN DE MANCHAS DEL PELAJE”**.

Crecimiento de un mismo individuo registrado a lo largo de los meses (lado DERECHO del cuerpo).

Crecimiento de un mismo individuo registrado a lo largo de los meses (lado IZQUIERDO del cuerpo).

A continuación, separamos en categorías las diferentes regiones anatómicas que pueden mantener las franjas y manchas de la cría, y cómo estas pueden auxiliar en la identificación de los individuos.

VIENTRE (BARRIGA)

Es la forma más fácil de reconocer a un individuo. Los animales adultos que mantienen el patrón juvenil en la lateral del cuerpo son fácilmente reconocibles y pueden ser monitoreados a lo largo de su vida.

Sin embargo, en algunos tapires las franjas pueden aparecer solo bajo determinadas condiciones de luz.

Ejemplos de tapires adultos con diferentes patrones de franjas y manchas en la lateral del cuerpo.

Mismas imágenes de la página anterior, pero con enfoque en las franjas del pelaje de los animales.

PATAS

Es bastante común que las manchas permanezcan en la parte interna de las patas. Es una característica precisa y muy relevante para la identificación individual. No obstante, es importante obtener varios cuadros de imágenes en diferentes posiciones de la pata. Note también la diferencia entre fotos a colores y monocromáticas, Busque comparar cuando las patas estén en la misma posición anatómica.

Mismo individuo del tapir, registrado en fotos a color y en monocromática.

Mismo individuo del tapir registrado en fotos coloridas y monocromáticas.

Mismo individuo del tapir registrado en fotos coloridas y monocromáticas.

REGIÓN POSTERIOR DE LA PELVIS

Mismo individuo en diferentes posiciones. Note las marcas blancas alrededor del ano, vestigios de pelaje juvenil o ano blanco.

En la foto a la izquierda se observan manchas más claras alrededor de la cola. En la foto de la derecha hay una mancha remanente del pelaje juvenil.

Fotos de un mismo individuo con la región anal blanquecina.

PECHO

Algunos individuos conservan manchas de distintos formatos en la parte inferior del cuello. Esta característica se observa con mayor facilidad en imágenes a color.

Mismo individuo de tapir registrado en fotos a color y en monocromática.

CARA (ROSTRO)

Algunas antas conservan las rayas del pelaje juvenil en la cara. En esta región, la observación resulta **más desafiante**, ya que a menudo la visualización solo es posible cuando el animal pasa muy cerca de la cámara.

OREJAS

Las orejas constituyen una de las partes del cuerpo más informativas para la identificación del tapir, ya que pueden presentar cortes, desgarros, marcas o manchas de distintos formatos en distintas regiones de su superficie.

Se recomienda la actualización continua de los registros de un mismo individuo, dado que **pueden surgir nuevos cortes o lesiones** a lo largo de su vida.

Además, los cortes pueden parecer ligeramente diferentes **según el ángulo desde el que se vea la oreja**.

Por último, es importante destacar que la mancha blanca en la porción superior de la oreja es una característica natural de la especie; por lo tanto, no debe utilizarse como criterio de identificación.

Observación: A continuación, para referenciar y comparar mejor los cortes y marcas en diferentes fotos de un mismo individuo, estas características estarán señaladas con números, en lugar de flechas o círculos.

CORTES Y MANCHAS NATURALES

Mismo individuo de tapir registrado en fotos coloridas y monocromáticas.

Mismo individuo de tapir registrado en fotos coloridas y monocromáticas.

Mismo individuo en ángulos diferentes.

Mismo individuo en ángulos diferentes.

Mismo individuo en ángulos diferentes.

MANCHAS

La parte blanca de la oreja, en la parte superior, siempre existirá (a). En cambio, en la parte inferior no (b), así como en la pequeña raya en la inserción de la cara dorsal de la oreja (c).

Manchas blancas y pequeñas en la cara dorsal de la oreja.

Pequeña raya blanca en la parte proximal de la cara dorsal de la oreja.

COLA

La cola es una de las características más relevantes para la identificación individual, ya que es difícil que dos individuos presenten colas idénticas.

Su **forma, longitud y anchura** pueden variar perceptiblemente, así como la **presencia, la cantidad y las dimensiones de las manchas** en la región. Estas variaciones, en general estables a lo largo del tiempo, hacen de la cola un elemento particularmente útil para distinguir entre los tapires.

En las dos páginas siguientes, cada letra representa a un individuo diferente, y el mismo individuo es representado desde una perspectiva frontal y otra de perfil.

VISIÓN FRONTAL

VISIÓN DE PERFIL

CABEZA

La cabeza presenta diversas características observables, además de las manchas juveniles ya mencionadas. En esta región, es posible observar el **ángulo y la forma de la cabeza**, la presencia o ausencia de una **mancha blanca alrededor de la boca**, así como la presencia o ausencia de **manchas oscuras en la lateral de la cara**.

BOCA

Algunos individuos pueden tener la comisura de la boca blanca. Esta visualización no siempre es posible en fotos monocromáticas.

MANCHAS OSCURAS EN LA CARA

La mayoría de los tapires presentan alguna mancha oscura en la cara. Algunos animales pueden tener dos manchas próximas o bien separadas (a); otros pueden tener manchas largas (b) o muy pequeñas (c), y en algunas parecen no tener manchas (d).

Normalmente las manchas de ambos lados son simétricas.

ANGULACIÓN

CICATRICES

Es común que los tapires presenten lesiones derivadas del desplazamiento por vegetación densa, de interacciones con otros tapires o con otras especies, o del comportamiento de huida a alta velocidad, en el que el animal puede colisionar con obstáculos del entorno.

Las heridas superficiales tienden a desaparecer rápidamente y, por ello, resultan útiles solo temporalmente para fines de identificación. Por el contrario, las lesiones más profundas pueden transformarse en cicatrices permanentes que acompañan al individuo durante muchos años. Cuando es posible, el **registro de la evolución de una herida** hasta su cicatrización proporciona un indicio particularmente confiable para la distinción individual.

Observación: ¡Al analizar las cicatrices, no confunda las garrapatas y las moscas con heridas!

Proceso de cicatrización de una herida causada por murciélagos.

Evolución de las lesiones que, tras un año, dejaron únicamente pequeñas marcas.

Animal con cicatrices permanentes observadas durante muchos años.

El mismo individuo en ambas fotos, con la cicatriz visible bajo diferentes incidencias de luz.

Diferentes formatos de cicatrices en tapires distintos.

Diferentes formatos de cicatrices en tapires distintos.

Diferentes formatos de cicatrices en tapires distintos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

A continuación, se presentan características adicionales que, aunque **observadas con menor frecuencia en los registros, pueden contribuir** significativamente al proceso de identificación individual del tapir.

Dependiendo del tipo de característica y de la calidad de los registros disponibles, estas informaciones **pueden actuar tanto como criterios complementarios y como elementos decisivos** en la confirmación de un individuo específico.

Individuo con prominencia de la tuberosidad coxal (puede deberse a que el animal esté delgado).

Registro de ceguera en el ojo izquierdo.

Registro de ombligo prominente.

En fotos a color, es posible comparar diferentes tonalidades de coloración de las antas.

Registro monocromático de un absceso en la parte inferior de la mandíbula. En este caso específico, fue visible durante cerca de tres meses.

Es posible observar una reducción de la masa muscular y de la grasa corporal (condición corporal baja).

Diferencia entre un tapir con poca crin (A) y otra con crin abundante (B).

Patrón diferente de crin, similar a un patrón de franjas, que llamamos informalmente crin “atigrada” (A). Crin normal (B).

Registro de tapires longevos (ancianos), en los que se observa un patrón de pelaje “cuadriculado” en la región dorsal. También se nota la cara blanquecina.

Animales con patrones de pelaje en el tronco que remiten a “ranuras” o “pliegues”.

Registro de un tapir con deformación en el cráneo, lo que le da un aspecto de “delfín”.

Registro de un tapir con el hocico cortado por la mitad.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Otras características de los registros pueden ayudar a identificar individuos. Por ejemplo:

MADRES Y CRÍAS: En general, las crías permaneces con sus madres hasta aproximadamente un año y medio de edad. Por lo tanto, cuando dos individuos son registrados juntos, la confirmación de la cría mediante su patrón de manchas puede indicar que el otro animal es la madre, y viceversa.

ASOCIACIONES ENTRE INDIVIDUOS: Aunque los tapires no son monogámicos, es común observar ciertos “pares” de macho y hembra que se reúnen con frecuencia. De esta forma, si dos animales — por ejemplo, “María” y “José”— suelen aparecer asociados, la presencia de uno de ellos en una determinada área puede indicar la del otro. Así, si José está registrado junto con una hembra, esa hembra podría ser María si la asociación es recurrente.

TELEMETRÍA / COLLARES GPS: Los animales que han usado un collar de monitoreo por telemetría a menudo presentan regiones rebajadas en la crin, que también pueden utilizarse para identificarlos (ver PÁGINA 26).

INTUICIÓN Y FAMILIARIDAD: Con un buen entrenamiento y experiencia, resulta más fácil identificar a cada individuo mediante características que no siempre son obvias, lo que favorece la familiaridad con cada animal.

CARACTERÍSTICA	CONFIABILIDAD	OBSERVACIONES
Sexo	Alta	
Patrón de pelaje de la cría		Depende de la experiencia del observador
Cría	Alta	
Vientre	Alta	
Patas	Alta	
Región posterior de la pelvis	Alta	
Pecho	Media	Depende de la calidad de la foto y del ángulo
Cara	Baja	De difícil visualización
Orejas	Alta	Cuando son visibles
Manchas en las orejas	Alta	
Cola	Media/Alta	Depende de la altura de la cámara, del ángulo y de la especificidad de la cola
Cabeza		
Boca blanca	Baja	Las fotos en blanco y negro resultan difíciles de ver; a menudo la boca del animal está sucia
Mancha en la cara	Baja/Media	Depende de la calidad de la foto y del ángulo
Angulación	Baja/Media	Depende de la especificidad y del ángulo en que aparece el animal
Cicatrices	Media/Alta	Depende de la experiencia del observador, del intervalo temporal entre las informaciones recolectadas y de la especificidad de la marca
Otras		
Prominencia de la tuberosidad coxal	Media/Alta	Depende del ángulo y de la especificidad del individuo
Ceguera	Alta	Existe un caso de un animal que se quedó con el ojo opaco durante 2 meses y luego volvió a la normalidad
Ombbligo	Media	Depende del ángulo y la especificidad del individuo
Coloración	Media	Depende de la foto y de si el animal está limpio
Absceso	Alta	Depende de la experiencia del observador
Condición corporal	Media	Depende del intervalo de tiempo de las informaciones recolectadas
Crin	Media	Depende del ángulo y la especificidad del individuo
“Crin atigrada”	Baja	Depende del ángulo y la especificidad del individuo
Estrías cuadrículadas	Baja	Depende del ángulo y la calidad de la foto
Deformaciones	Alta	

**LOWLAND TAPIR
CONSERVATION INITIATIVE**